

Ime izdelka	Sestava	Pakiranje	Dodatni opis, področja uporabe, način vgradnje (strojno, ročno), posebnosti ...
Sika MonoTop 723N	Cementna sanacijska malta	25 kg	Odpornost na soli in zmrzali, izvrsten oprijem na podlago, sulfatno odporni cement
Sika MonoTop 620	Cementni površinski kit	25 kg	Fina sanacijska malta, nanaša se ga lahko strojno ali ročno, odpornost na soli in zmrzali, izvrsten oprijem na podlago, dovoljena uporaba na vodovarstvenih območjih
Sikagard 720 EpoCem	Epoksi cementni površinski kit	21 kg	Fina izravnava, odpornost na soli, odporen na agresivne medije
SikaMur Dry	Malta z apnenim agregatom	25 kg	Groba sanacijska malta za sušilne omete z dodatki za tvorbo zračnih kanalov
SikaMur Finish	Malta z apnenim agregatom	25 kg	Fina malta za zaglajevanje sušilnega ometa
Sika Grout 311	Cementna podlivna malta	25 kg	Nabrekajoča malta za debelino od 3 do 15 mm. Odporna na soli, visoka tlačna trdnost.
Sika Grout 334	Cementna podlivna malta	25 kg	Nabrekajoča malta za debelino od 1 do 12,5 cm. Odporna na soli, visoka tlačna trdnost.
Sikadur 42 HE	Epoksi smola	12 kg, 24 kg	Podlivna malta za visoke obremenitve, debelina sloja od 12 do 50 mm.
Sikadur 12 Pronto	Metilakrilatna smola	25 kg	Hitrosušeča malta za popravilo betona in za podlivanje v debelini 5-30 mm.
Sika MonoTop 722 Mur	Sanacijska malta	25 kg	Z nizkim modulom elastičnosti, del sistema ojačevanja kamnitih in opečnatih zidov
Sika Cosmetic L/D	Cementna kozmetična malta	25 kg	Za popravilo lokalnih poškodb ali kot izravnalna malta. Z mešanjem svetle in temne malte se dobi zeleni odtenek sive barve.
Sikagard 704 S	Vodoodbojna impregnacija na osnovi silana/siloxana	25 l	Za vpojne podlage, npr. za beton v gradbenih konstrukcijah, ki so obremenjene s cikli zmrzovanja in tavanja, talilnimi solmi, kloridnimi šoki, morsko atmosfero, itd
Sikagard 706 Thixo	Vodoodbojni impregnacijski gel na osnovi silanov	18 kg	Za vpojne podlage kot npr beton v visokogradnjah ali premostitvenih objektih podvrženim visokim obremenitvam zmrzovanja/tavanja in talilnim solem, obremenitvam s kloridi, ipd. Vsebuje 80% aktivne snovi
Sikagard 550 W Elastic	Zaščitni premaz, ki premošča razpoke	15 l	Plastično elastični 1K premaz na osnovi akrilne disperzije, ki utrjuje (polimerizira) s pomočjo UV-svetlobe. Izredno dobro premošča razpoke tudi pri temperaturah pod 0°C.

WIENERBERGER Opekarna Ormož d.o.o.
Opekarniška cesta 5
2270 Ormož

www.wienerberger.si

Ime izdelka	Sestava	Pakiranje	Dodatni opis, področja uporabe, način vgradnje (strojno, ročno), posebnosti ...
Dryfix.extra	Enokomponentno poliuretansko lepilo	Doza 750 ml	Lepilo Dryfix.extra je namenjeno lepljenju glinenih zidakov z visokimi vezivnimi lastnostmi. Omogoča suho, čisto, hitro in natančno gradnjo brez umazanje in potrebe po mešanju malte na gradbišču. Nanos lepila se izvede s pomočjo kovinske pištole. Poraba je 1 doza lepila 750 ml za 5 m² nosilnega zidu in ali 10 m² nenosilnega zidu. Pred uporabo je potrebno dozo lepila dobro pretresti in jo pritrditi na pištolo. Nato odvijemo vijak pištole in pritisnemo na vzvod (ca. 2 sec), da se lepilo pojavi na koncu cevi. Izhod lepila nadzorujemo s pritiskom na vzvod pištole. Pištola omogoča enostavno nanašanje lepila, odlagamo je vedno v pokončnem položaju

Za resničnost podatkov odgovarjajo posamezna podjetja.

GRADBENIK

PROJEKT InnoWEE

RAZVOJ GRADBENIH PROIZVODOV S TEHNOLOGIJO ALKALIJSKE AKTIVACIJE

ZAG sodeluje v evropskem projektu programa Obzorje 2020 z naslovom InnoWEE - Innovative pre-fabricated components including different waste construction materials reducing building energy and minimising environmental impacts.

Glavni cilj projekta InnoWEE je optimiziranje uporabe gradbenih odpadkov (»CDW«) za proizvodnjo prefabriciranih izolacijskih in sevalnih panelov, ki se bodo uporabljali v energijsko učinkovitih stavbah. Za gradbene proizvode, razvite v okviru projekta, se uporablja t.i. tehnologija alkalijske aktivacije. Alkalijsko aktivirane materiale (geopolimere) pridobimo z alkalijsko aktivacijo vhodnih materialov, ki vsebujejo SiO₂ in Al₂O₃ v zadostni količini in reaktivni obliki (denimo razni pepeli, žlindre, predhodno žgane gline). Proizvodi so lahko konkurenčni mineralnim vezivom, keramiki, umetnemu agregatu, betonu, anorganskim penam in zato zanimivi za uporabo v gradbeništvu.

V sklopu projekta razvijamo nove visoko zmogljive prefabricirane panele, in sicer elemente za eko izolacijske fasade (kontaktni termoizolacijski fasadni sistemi s tankoslojnim ometom, fasadne plošče) in okolju prijazne notranje sevalne panele z nizko vgrajeno energijo, nizkimi CO₂-emisijami in visoko energijsko učinkovitostjo.

Nanašanje novega geopolimernega lepila

Elementi iz gradbenih odpadkov z geopolimernim vezivom za fasadne sisteme

Projekt InnoWEE temelji na:

- obnovi, demontaži, izboru in obdelavi gradbenih odpadkov: odpadni beton, opeka, steklo in les;
- razvoju nove vrste visoko zmogljivih prefabriciranih izolacijskih in sevalnih panelov;
- izdelavi proizvoda, ki je stroškovno učinkovit, konkurenčen, robusten, zanesljiv in ni zahteven za vzdrževanje;
- oblikovanju praktičnih in trajnostnih gradbenih rešitev, ki se enostavno integrirajo v zasnovo stavbe;
- oceni obnašanja panelov na pilotnih lokacijah z različnimi klimatskimi pogoji.

ZAG v projektu sodeluje z razvojem geopolimernih lepil ter z raziskavami mehanskih, toplotnih, higrotermalnih in obstojnostnih lastnosti tovrstnih gradbenih materialov. Poleg tega izvaja analize življenjskega cikla (LCA) in analize stroškov življenjskega cikla (LCCA).

V projektu, ki ga koordinira CNR-ISAC iz Italije, poleg ZAG sodelujejo še partnerji iz Grčije (Amsolutions, Voula), Poljske (IZ-NAB), Romunije (S.C.Pietre Edil s.r.l., S.C.

Magneti Building s.r.l.), Španije (Tecnalia) ter partnerji iz Italije (CNR-ITC, CNR-ICMA-TE, ECO.G. s.r.l., RED s.r.l.). Projekt bo trajal do leta 2020.

Več o projektu: www.innowee.eu

Projekt sofinancira Evropska unija v programu Obzorja 2020 (št. pogodbe 723916).

T: 01 280 42 00
www.zag.si
info@zag.si

Med nebom in zemljo

tel: +386 1 729 57 30
info@kern-sistemi.si

RAVNE STREHE - ZELENE STREHE - KROVSKA DELA - KLEPARSKA DELA - FASADE
Kern strešni sistemi d.o.o., Hudo, Hujška cesta 16, 1235 Radomlje

Preiskava odtržne trdnosti novih geopolimernih panelov z EPS podlago